

A SWORD IN THE HALYCH AND VOLHYNIAN PRINCIPALITIES IN THE 12TH-13TH CENTURIES: TO THE QUESTION OF THE MATERIAL SYMBOLS OF THE FEUDAL ELITE

Parshyn I.

*PhD, Researcher at the Department of Medieval Studies
Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies National Academy of Sciences of Ukraine
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0554-1335>*

МЕЧ У ГАЛИЦЬКОМУ ТА ВОЛИНСЬКОМУ КНЯЗІВСТВАХ У XII-XIII СТ.: ДО ПИТАННЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНІ СИМВОЛИ ФЕОДАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

Паршин І.

*кандидат історичних наук
завідувач відділу історії середніх віків
Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0554-1335>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10226391>*

Abstract

The article examines the sword as a material marker of the elite military stratum in the Halych-Volhynian state of the 12th-13th centuries. Based on the evidence of Rus' chronicles, Western Latin-language chronicles and the most representative archaeological finds from the historical terrain of the Volhyn land, the author confirms the special role of the sword among the princes and boyars of the Halych-Volhynian state. Among the available evidence of narrative sources, those that reflect the technological and cultural closeness and contacts of the boyars-nobles of the Romanovychi state and the European knighthood are singled out. The author states the need for further studies on the military culture of Medieval Europe in the context of common and local features.

Анотація

У статті розглянуто меч як матеріальний маркер елітного військового прошарку у Галицько-Волинській державі XII-XIII ст. Автор на підставі свідчень руських літописів, західних латиномовних хронік і найрепрезентативніших археологічних знахідок з історичних теренів Волинської землі підтверджує особливу роль меча в середовищі князів і бояр Галицько-Волинської держави. Серед доступних свідчень наративних джерел виокремлено ті, що відбивають технологічну і культурну близькість та контакти бояр-нобілів держави Романовичів та європейського рицарства. Автор констатує необхідність подальших студій над мілітарною культурою середньовічної Європи у контексті спільних і локальних особливостей.

Keywords: Rus; world history; chronicle; Rus' chronicle; Halych-Volhynian State; Grand Duchy power; Danylo Romanovych; Military art; chivalry; sword; military culture.

Ключові слова: Русь; світова історія; хроніка; літопис; Галицько-Волинська держава; великокнязівська влада; Данило Романович; військова справа; рицарство; меч; мілітарна культура.

Воєнна культура феодальної верхівки залишається важливою і не до кінця розробленою складовою вітчизняної медієвістики. На відміну від західної історіографії, в українських студіях питання ментальних уявлень та матеріальної культури військової еліти середньовіччя актуалізувалися не так давно.

Важливими їх складовими є пошук матеріальних виразників рицарського прошарку, поведінкових жестів та встановлення спільних/відмінних ментальних уявлень поміж nobilium на середньовічному Заході та дружинною верхівкою руських земель.

Серед усього комплексу озброєння середньовічної воїна головним маркером рицарського прошарку, без сумніву, є меч. Ця зброя не тільки була коштовним виробом, що відбивав матеріальний статус власника, а й символізувала приналежність до nobilitatu. Метою цієї статті є характеристика

меча як матеріального виразника рицарського прошарку серед nobilium Галицько-Волинської держави в XIII ст.

Вивченням середньовічних мечів у Європі займалася ціла низка дослідників. Серед основних можна згадати А. Брун-Гофмаєр[17], Я. Петерсона[25], Е. Окшотта[24] та поляка М. Глосека[19]. Матеріал з руських земель заторкали А. Кірпічніков[7] та М. Плавинській[12].

Не так давно почалася активна розробка теми українськими дослідниками. Зокрема, варто згадати монографію Ф. Андрущак, присвячену мечам вікінгів[2]. Матеріалу з Галицько-Волинських земель присвячені роботи С. Терського[14], В. Гуцула[5], Б. Гринчишина[4].

Для встановлення символічного значення мечів у середньовічному суспільстві, варто, перш за все, звернутись до писемних джерел, які найповніше відбивають побут і ментальні уявлення княжої доби.

С. Терський вказує на згадку про "опасання сыны боярски мечемъ"[14, с. 5], під Чемерином у 1149 р. під час походу спільних руських, чеських, польських та угорських сил[6, стб.387]. Це можна зіставити з жестом зведення до рицарського стану на Заході, який початково міг символізувати дарування зброї (меча) сюзереном[20, с.49]. Меч, разом зі шпорами і поясом, виступає головним речовим атрибутом посвяти в рицарі, і атрибутом рицаря узагалі[20, с.49-67]. Як частина рицарської культури, меч виступає символом влади і фігурує навіть як королівська реліквія[20, с.37-46].

Водночас, слід зауважити, що головним притаманним для рицарства прийомом бою був таранний удар списом верхи[5, с.78-84]. В. Гуцул застосовує тут поняття "рицарський мілітарний тренд"; це означає, що «особлива манера бою європейської середньовічної військової еліти базувалась на використанні взаємоузгодженої системи предметів озброєння, спорядження та специфічних технік використання цих предметів» [5, с.79].

Галицько-Волинський літопис згадує меч 15 разів, переважно в описах битв або ідіоматичних виразах [5, с.84]. Звернімо увагу на деякі згадки меча, які на наш погляд найкраще відбивають символічне значення цієї зброї для волинських нобілів.

Дуже цікавими в цьому контексті є згадки про мечі в руках юних ще Романовичів. У 1211 р. після короткотривалого відновлення батькової спадщини, малолітній Данило посідає престол у Галичі[1, с.48-49]. Але, скинувши владу Ігоровичів, галицькі бояри не захотіли ділити її з матір'ю малюго Данила і вигнали її з міста. Малолітній князь, засмучений розлукою з матір'ю, впав в істерику, і після спроби шумавинського тіуна Олександра вхопити вуздечку княжого коня, з люті замахнувся на нього мечем, вразивши тварину: «Галичанъ же выгнаша Даниловоу . мѣрь изъ Галича . Даниль же . не хотѣ . вставити мѣри своеи и плакашеса по неи . младѣ сыи и приѣхавъ Сѡлександръ тивоунъ Шюмавиньскыи и а и за поводъ . внѣ же измокъ мечъ та его . и пота конь его подъ нимъ . мѣи же вземьѣ мечъ из роукоу . оумоливше ѹго . встави в Галичи»[6, стб.727].

Треба погодитись з думкою, що тут йдеться про дитячий варіант меча [18, с.71]. Такий меч мав важити стільки, аби ним міг орудувати маленький Данило, який за словами літописця був тоді «тако младоу соушоу» [6, стб. 727]. Водночас, судячи з наведеного епізоду, зброя була бойовою і княжич з нею часто вправлявся.

Інша згадка повідомляє про те, як юний князя Василько, граючи мечем з князівським слугою, налякав галицьких бояр-змовників Молибоговичів, які побачили в тому недобрий для себе знак: «Бѡгоу . вложивашо во срѣдце Василькоу . изиити вонъ . и вбнажившоу мѣчь . своѣ играа на слоугоу королева . иномоу похвативши щитъ играючи неверньымъ Молибоговидьчьмъ . оузрѣвши се . страхъ имъ бысѣ ѡ Ба . рекъшмъ . аѡко свѣтъ нашъ раздроушиса» [6, стб.762].

Звідси бачимо, що нобілі носили мечі навіть у повсякденні. Можливо, наявність мечів у малолітніх Романовичів слугувала знаком відмінності їх як княжичів.

Про чимале значення меча на Волині маємо і археологічні свідчення. Тут насамперед варто звернути увагу на знахідку меча з княжого Дорогобужа. Його було виявлено на дитинці городища 1993 р. разом з піхвами (від яких лишилися органічні рештки 0,5-0,8 см і бронзовий наконечник) у пласті кін. XII – поч. XIII ст. [13, с.101].

Властиво, що руків'я меча (одягнена на нього срібна трубка) прикрашене рослинним орнаментом у техніці черні, хрестовина і верхів'я інкрустовані сріблом [13, с.101], (іл. 1).

Знахідка належить до ранніх мечів каролінзького типу, хоча виявлена в значно пізніших пластах[13, с.101]. Можливо, ця зброя була сімейною реліквією боярина чи дрібного дружинника і передавалася з покоління у покоління.

До князівських мечів XII – початку XIII ст. С. Терський відносить випадкову знахідку зі с. Садів поблизу Луцька[14, с.9]. Меч пишно оздоблений, інкрустація золотом утворює тридільний храм і хвилясті візерунки, наверхі посріблене [14, с.9]. Знахідку важко віднести до окремого типу, але з огляду на відносно широке перехрестя і довге наверхі (бразильський горіх?) (іл. 2), його слід віднести до т.зв. романських мечів, типових для високого середньовіччя[7, с.49-50]. Серію статусних мечів з Волині й суміжних земель можуть доповнити екземпляри, оздоблені майстровими клеймами. Тут насамперед згадаймо меч зі знатного поховання воїна 2 пол. XII – поч. XIII ст. з Городка над Бугом (тепер Польща) [22, с.95], на клинку якого з обох боків уміщено інкрустоване клеймо літерами +INHOMEFECT+ та +INGELIIRMEFCIT+[22, с.95]. Перший напис, на думку Є. Кушнєжа, є інвокаційним: «IN H(onestatem) OM(nipotentis) EF(f)ECT(oris) - на честь Всесильного Творця, з іншого боку INGELIIR ME F(e)CIT – ім'я майстра чи майстерні з середнього Рейну, яка діяла у X–XII і в XIII ст.»[22, с.95].

Такі "підписні" клинки були імпортованими і коштовними виробами з регіону тодішньої Рейландії, та поширилися усією Європою[9, с.92,94-97].

Ритуал покладання пошкодженого меча до поховання, як це видно на прикладі розглянутої знахідки, пов'язують зі смертю останнього представника роду за чоловічою лінією[4, с.116].

На статусне значення меча вказує і серія знахідок – вилитих з бронзи наконечників піхов меча. Такі вироби були декоровані візерунками рослинних композицій, симетричними зображеннями птахів та пророслого хреста, що поза представницькою функцією відігравали роль оберегів[8, с.151-163]. Яскраві знахідки таких наконечників відомі зі Звенигорода, Луцька, Дорогобужа та Городища біля Шепетівки[14, с.10-12].

Тут варто згадати унікальну знахідку фрагмента бронзового наконечника піхов меча із врізним орнаментом поблизу Червена. Виходячи з аналогій,

виріб походить з Центральної Європи, німецьких або чеських земель[21, s.296-270].

Походження знахідки дало спокусу польським дослідникам обережно пов'язати предмет з подіями 1253 р. а зокрема з Опавським походом Данила Романовича[21, s.256-270].

Книжник залишив свідчення про дарунок, який Данило Романович отримав від рицаря Герборта з Фельштина. Це був меч, який за словами літопису символізував перехід останнього під васальну залежність руського короля: «Наоутрѣа же сполчивса [Данило] с Болеславомъ поиде плѣнаа и жга ко Глоубичичемъ послав же Володиславъ пославъ вожъже вса вкрѣтнаае вси рекомаае вколнаае и зло створи тѣмъ бо не вѣдша градъ . пришедшоу же Данилоу и Болеславоу ко градуу вси вои хотахоу взати града приметомъ вѣтроу же напрасно вѣюшоу на градъ . а градъ же елиню створенъ бы . и греблю малюу видашоу . искахоутъ бо вои вѣдаше сѣмо и сѣмо . дрѣва и соломы . што бы приврещи градуу . не вбрѣтоша вса бо бѣ . пожегль Володиславъ . вкрѣстнаае . и ближнаае вси . и тѣмъ не зажьжень бѣ градъ . того же вечера доумахоутъ . камъ поидемъ . или ко Сѣсоболозѣ . или на Гѣрборта или возвратимса в домъ своѣ . Гѣрбортъ же присла Данилови мечъ и покорение свое . сгадавше Данило и Болеславъ . аю всю землю поплѣнилъ есмы»[6, стб.825].

Серед деяких дослідників поширена думка, що руський книжник неправильно розтлумачив жест Герборта, який насправді мав означати не визнання поразки, а виклик [23, s.154-155; 26 s. 426-427].

Дослідники цього питання, покликаючись зокрема на подібний жест перед Грюнвальдською битвою 1410 р., коли польському королю Володиславу Ягайлу (1362–1434) і великому литовському князеві Вітовту (1354–1430) герольди Тевтонського ордену передали два мечі, що символізувало заклик до бою[10, с. 72-73].

Зауважмо, що вручити меч своєму ворогові ще у X ст. означало стати васалом, а ритуал надсилання меча у традиції лицарства пов'язаний переважно з визнанням свого підданства[10, с. 73-74,76]. Тому не виключено, що мечі, які слов'янським володарям надіслали тевтонські герольди, були призначені для зворотного дарування.

До того ж, волинські дружини здавна перебували у військових контактах і протистояннях зі своїми західними візаві[15, с. 230-231,234]. Можна згадати хоча би битву на р. Лейті 15 червня 1246 р. між

угорським королем Белою IV Арпадом та австрійським герцогом Фрідріхом Бабенбергом, яка відбулась за кілька років перед згаданими літописцем подіями[11].

Як свідчать Кельнські Анналі монастиря Св. Пантелеймона, у битві брав участь невідомий руський правитель: «rege Ruscie»., „Cum quodam rege Ruscie singulariter in prelio dimicans, ipsum interfecit et ab eodem mortale vulnus accepit, supervivendo duobus diebus». В зіткненні він [Фрідріх] зійшовся у поєдинку з якимось королем Русі, котрого вбив, однак і сам зазнав від нього смертельної рани, після якої помер, проживши ще лише два дні”[16, р. 541]. На нашу думку, це був супротивник Данила Романовича за Галицький престол Ростислав Михайлович[11, с.123-132].

Якби прийоми бою і зброя таємничого короля Русі принципово відрізнялися від тих, які застосовували німці, про це обов'язково би згадали. Дружини Романовичів використовували той же таранний прийом списом верхи, який В. Гуцул окреслив як "рицарський мілітарний тренд", що був спільним як для Русі, так і для інших європейських країв [5, с.78-83]. До того ж, як вже йшлося, бояри-дружини Романовичів використовували ті ж мечі, як і рицарі Заходу.

На переконливу думку Л. Войтовича, на Русі не тільки бояри, але й князі проходили усі щаблі лицарської науки від пажів (детескі) через зброєносців (отроки) до лицарів (гриді, пізніше – бояри), відповідну посвяту (оперізування поясом), брали участь у лицарських турнірах [3, с.13-18].

Найбільше підстав є співвіднести європейське лицарство з неодноразово згаданими в Галицько-Волинському літописі «Сѣроужники» або «втроки вѣроужны»[6, стб.832-833], що становили ядро війська і були його ударною силою[15, с.231].

Отже, меч як коштовна наступальна зброя і мистецький виріб був важливим атрибутом боярсько-дружинного прошарку Галицько-Волинської держави. Це водночас дає підставу говорити про загальноєвропейську спільність значення цієї зброї за доби середньовіччя. Волинські і Галицькі „вроужники” застосовували ті самі мечі, і відповідні жести, пов'язані з цією зброєю.

Без сумніву, мали місце локальні особливості комплектації цієї зброї та відповідної культури ставлення, які слід буде детальніше з'ясувати надалі.

Ілюстрації

Рис. 1. Ефес меча з Дорогобужа, Рівненський обласний краєзнавчий музей. (фото. Віктор Луц).
Джерело: <https://global.museum-digital.org/object/2298048>

Рис. 2. Ліворуч: меч зі знатного поховання в Городку над Бугом (за С. Кушніжем). Джерело: Kuśnierz J. *Z badań nad militarnym znaczeniem Gródka nad Bugiem (Wołyń) we wczesnym średniowieczu...* S.94;
Праворуч: меч з околиць Садова біля Луцька (за М. Кучинком та Г. Охріменком).
Джерело: Терський С. Меч у Галицькому та Волинському князівствах (XI–перша половина XIII ст.)... С.8.

Список літератури:

1. Александрович В. С., Войтович Л. В. Король Данило Романович. Славетні постаті Середньовіччя. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2013. Вип. 3. С. 48–49.
2. Андрущук Ф. А. Мечи викингов. Київ: ВД “Простір”, 2013. 712 с.
3. Войтович Л. Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: князь Лев Данилович. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. No 502. Держава та армія. Львів, 2004. С. 13–18.
4. Гринчишин Б. В. Клинкова зброя в системі озброєння давньоукраїнського воїна XII–XIV ст: дис... канд. іст. наук : 20.02.22 Національний університет “Львівська Політехніка” Львів, 2016. 279 с.
5. Гуцул В. Рицарі Данила Романовича. Рицарська зброя серед персонажів Галицько-Волинського літопису. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2009. №16. С. 78–91.
6. Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей. 2-е изд. под ред. А. Шахматова. Т. 2. Санкт-Петербург, 1908. 938 стб.
7. Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие. Мечи и сабли. IX–XIII вв. Археология СССР. Свод археологических источников. Е1–36. Москва–Ленинград, 1966. Вып. 1. 142 с.
8. Кулаков В.И. Наконечниках ножен прусских мечей эпохи викингов: происхождение и семантика изображений. Ученые записки Казанского университета. Серия: гуманитарные науки. Т. 163. Кн. 3. Казань, 2021. С. 151–163.
9. Палій Л. Мечі зброярень Ulfberht та Ingelrii на території Київської Русі. Проблеми історії війн і військового мистецтва. За ред. Л. В. Войтовича. Львів: 2018. С. 89–106.

10. Паршин І. “Присла Данилови мечь и покорение свое”: трактування одного рицарського жєсту у літописі та сучасній історіографії. Проблеми історії війн і військового мистецтва. Львів, 2021. Вип. 3. С. 69–78.
11. Паршин І. “Rex Russiae” у битві на річці Лєйті / І. Паршин // *Colloquia Russica*. – Івано-Франківськ; Краків, 2017. Сер. 2. Ч. 3: Данило Романович і його часи / За ред. В. Нагірного і М. Волощука. С. 123–132.
12. Плавінські М. А. Нарысы гісторыі клінковай зброі Х–ХІІІ стагоддзяў на Беларусі. Мінск: І.П. Логвінаў, 2009. 158 с.
13. Прищєпа Б. А., Ю. М. Нікольченко. Літописний Дорогобуж в період Київської Русі. До історії населєння Західної Волині в Х–ХІІІ ст. Рівне: Державне редакційно-видавничє підприємство, 1996. 248 с.
14. Терський С. Меч у Галицькому та Волинському князівствах (ХІ–перша половина ХІІІ ст.). Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Держава та армія. 2013. № 752. С. 5–13.
15. Федорук А. “Danielem regem Russiae et filios eius”: військова діяльність у великих битвах періоду війни за «австрійську спадщину» 1246–1278 рр. *Colloquia Russica*. Івано-Франківськ; Краків, 2017. Сер. 2. Ч. 3: Данило Романович і його часи. С. 223–248.
16. *Annales sancti Pantaleonis Coloniensis*, ed. H. Cardanis. *Monumenta Germaniae Historica. Scriptores*. T. 22. Hannoverae, 1872. P. 541.
17. Bruhn-Hoffmeyer A. From Mediaeval Sword to the Renaissance Rapier. *Gladius*. 1963. Vol. 2. P. 5–39.
18. Dąbrowski D. “Kronika halicko-wołyńska” jako źródło do studiów nad kulturą materialną średniowiecznej Rusi. Charakterystyka i postulaty badawcze. *Kwartalnik Historii Kultury Materialnej*. Warszawa, 2013. T. LXI/1. S. 63–74.
19. Głosek M. *Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w.* Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne, 1984. 186 s.
20. Jones W. Robert. *A Cultural History of the Medieval Sword: Power, Piety, and Play*. Woodbridge-Suffolk, 2023. 240 p.
21. Kotowicz P., Wołoszyn M., Garbacz-Klempka A., Jurecki P. From the West to the East. A Unique Medieval Sword Scabbard Chape from Czeremno-Cherven’ (Poland). *История давньої зброї. Дослідження 2020 / History of Antique Arms. Researches 2020*. Київ. 2023. С. 256–270.
22. Kuśnierz J. Z badań nad militarnym znaczeniem Gródka nad Bugiem (Wołyń) we wczesnym średniowieczu / Jerzy Kuśnierz. *Acta Militaria Mediaevalia II*. Kraków–Sanok, 2006. S. 79–101.
23. Mika N. Wyprawa wojenna księcia Daniela Romanowicza i jego polskich sprzymierzeńców na terytorium północnych Moraw w 1253 r. Trasa przemarszu i problem wiarygodności faktów prezentowanych przez autora *Latopisu halicko-wołyńskiego*. *Colloquia Russica. Series 2. Vol. 3*. Kraków, 2017. S. 145–157.
24. Oakeshott E. *The Sword in the Age of Chivalry*. Woodbridge: Boydell Press, 1994. 204 p.
25. Petersen J. *De norske vikingesverd en typologisk-kronologisk studier over vikingetidens vaaben*. Kristiania, 1919. 228 p.
26. Wihoda M., Kouřil P., Prix D. *Hrady českého Slezska*. Brno–Opava, 2000. 645 s.